

Ensayo para acreditar la materia de las:
Nuevas Tendencias en el Derecho Familiar

Presenta: Francisco Contreras Salguero
2 de marzo de 2023

Introducción

En el presente ensayo, se presentará una síntesis de los aspectos más importantes de la sentencia del amparo en revisión 581/2012, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que define criterios y alcances de suma importancia para el derecho civil y familiar.

Cabe recordar que, dentro de las facultades legislativas del Congreso de la Unión, no se encuentra la de regular el área sustantiva civil y familiar de la República Mexicana, sino sólo la procedimental (que por cierto, existe una omisión legislativa ya decretada en este sentido). Esto hace que, en cada entidad federativa, las legislaturas locales tengan la facultad de definir cuál es la dirección que quieren para los ciudadanos, desde sus relaciones familiares, hasta los lazos que sostienen en materia patrimonial. Dentro de ello, aunque no se encuentra una definición legal de *familia*, el Estado sí ha tenido que conceptualizar el matrimonio, básicamente, como la unión entre un hombre y una mujer con fines de procreación, y todos entendemos que el *matrimonio* es equiparable a la familia.

A pesar de que en las 32 entidades del país, han transcurrido legislaturas de distintos colores e ideologías, nadie ha tenido el atrevimiento de tocar un concepto tan fundamental en la vida social y cultural en México. Es como si tuviéramos una letra sagrada y tallada en oro en nuestro sistema jurídico.

Sin embargo, la dinámica social y la liberación del *lobby gay*, ha empujado cambios y reformas que permitan el acceso de parejas homosexuales a una vida familiar con todos los derechos que ello implica. Y con ello, tratar de modificar un concepto tan arraigado y profundo mediante una simple ideología política.

Ante la falta de avance legislativo, la ruta jurisdiccional ha permitido llegar a resoluciones como la presente, donde una serie de argumentos, abren la puerta al matrimonio homosexual.

1. Síntesis del problema.

El 4 de agosto de 2011, se presentan dos personas del mismo sexo ante la Oficialía de Partes del Registro Civil de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con una solicitud para contraer matrimonio. Dicha autoridad responde que hay imposibilidad para satisfacer el requerimiento.

Es ahí que las quejas presentan un amparo indirecto en contra de dicho acto de autoridad, así como del propio Congreso del Estado, impugnando el **artículo 143 del Código Civil estatal**, mismo que sirvió de fundamento para negar el matrimonio homosexual.

El Juez de Distrito ampara a las quejas, y es cuando las autoridades interponen recursos de revisión principales y un adhesivo (principales: por la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo estatal, y el Primer Oficial del Registro Civil estatal; adhesivo: por la representación jurídica de las quejas).

Por la trascendencia del asunto, el representante de la parte quejosa solicita el ejercicio de la facultad de atracción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determina su procedencia el 15 de agosto de 2012.

El sentido de la resolución del Juez de Distrito fue la inaplicación del artículo 143 de la norma ya mencionada, al estimar que es violatoria de los derechos fundamentales de la

parte quejosa, por considerar que existe un trato discriminatorio no justificado, mismo que se basa en una distinción por preferencia sexual.

Lógicamente, el Estado defendió el sentido de la norma, y el asunto tuvo que ser dilucidado por el máximo Tribunal del país.

Se puede plantear la pregunta constitucional de la siguiente manera: **¿es constitucionalmente válida la norma que define al matrimonio como la unión exclusivamente entre un solo hombre y una sola mujer?**

2. Argumentos de la Corte

En primer término, el Máximo Tribunal realiza un ejercicio para aclarar conceptos como los de *familia*, *matrimonio* y *discriminación*. Si bien, el artículo 4º de la Constitución Federal protege el desarrollo integral de la familia, no establece el alcance de esa figura.

En palabras del maestro Nicolás Espejo Yaksic: *a pesar de la existencia de estas normas constitucionales expresas, lo cierto es que la familia no ha sido conceptualizada claramente en ninguna de las constituciones de América Latina, tanto históricas como vigentes*¹.

Sin embargo, es un hecho notorio en México, que una familia tradicional suele constituirse, en su base mínima, por un hombre y una mujer, unidos en matrimonio y que, por lo general, procrean un hijo. Las necesidades de un nuevo ser humano, hacen imposible su supervivencia sin el cuidado de otro u otros. Con mayores o menores atenciones, los padres y madres suelen encargarse y ser responsables de sus propios hijos o buscan quién lo haga. De otra forma, la tasa de supervivencia sería mínima.

¹ Espejo Yaksic, Nicolás e Ibarra Olguín, Ana María, *La Constitucionalización del Derecho de Familia, perspectivas comparadas*, México, 2020, Suprema Corte de Justicia de la Nación, pág. 24.

La anterior afirmación se sustenta en el Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde se muestra que a nivel nacional, 87 de cada 100 hogares son familiares; y de cada 100 hogares familiares, 71 son nucleares, que son aquéllos formados *por el papá, la mamá y los hijos o sólo la mamá o el papá con hijos*².

Por tanto, de esos núcleos mínimos de personas se va configurando una sociedad, donde el ser humano bebé, pasa a integrarse a células donde convive con otras personas, como en la escuela.

Es lógico que diversas circunstancias hacen que se fragmente o modifique el núcleo base de una familia, por ejemplo, cuando el padre decide no vivir con la madre y el hijo. La familia existe, pero no en un grado ideal, y comienza una fragmentación, una configuración diversa.

Y es ahí donde entra una anomalía social llamada: homosexualidad. Anomalía, porque no es lo común, ni lo general, sin darle un sentido negativo al término, simplemente es una excepción a la regla. Esto porque, al menos en México, 1 de cada 20 personas de 15 años y más de edad, se autoidentifica como LGBTI+³.

Para el lobby gay, el homosexual tiene derecho a formar un núcleo básico familiar, como las parejas heterosexuales. Negar esa posibilidad estaría en contra de su dignidad humana. Y si el Estado lo niega, afecta sus derechos fundamentales.

Es ahí, donde la Corte Suprema fija el alcance del concepto de familia para el sistema jurídico mexicano, donde todas esas anomalías y configuraciones diversas caben en la

² Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): *Cuéntame de México, Población*, consultado el 5 de marzo de 2023, y disponible en: <https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/hogares.aspx?tema=P#:~:text=A%20nivel%20nacional%2C%2087%20de,o%20el%20jefe%20del%20hogar.>

³ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): *Conociendo a la población LGBTI+ en México*, consultado el 5 de marzo de 2023, y disponible en: [https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/lgbti/.](https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/lgbti/)

conceptualización, y dejarlas fuera, es contrario a la protección establecida en la Constitución.

Plantear este concepto, sirve como argumento para conectar con el principio de igualdad, en el cual, todas las personas tenemos la misma posibilidad de ejercer nuestros derechos y de gozar de todas las prerrogativas posibles, salvo los casos donde una distinción se aplique si, y solo si, está plenamente justificada.

Aquí, la Corte plantea el siguiente cuestionamiento: ¿es constitucionalmente válida la distinción que se hace a las parejas del mismo sexo, para que ellas no puedan acceder la matrimonio, tal como lo establece el artículo pluricitado? Para responder a este cuestionamiento, se aplica el *test de escrutinio estricto*, consistente en un ejercicio con dos etapas:

- a) Se examina si la distinción basada en la categoría sospechosa⁴, persigue un fin constitucionalmente válido e importante, y
- b) Debe analizarse si la distinción que se hace en la norma está plenamente vinculada con el fin constitucionalmente válido e importante y ser lo menos restrictiva posible.

Al resolver el ejercicio, el Tribunal concluye:

- a) **Sí se persigue un fin constitucional válido y de importancia en la distinción legislativa, que es la protección de la familia prevista en el artículo 4º de la Constitución Federal;**
- b) **Sin embargo la distinción normativa ES DISCRIMINATORIA NO ESTÁ PLENAMENTE VINCULADA CON EL FIN CONSTITUCIONAL**, primero, porque ya

⁴ Categorías sospechosas: se les conoce a aquellas que se encuentran enunciadas en el último párrafo del artículo 1º de la Constitución General: origen étnico, nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o *cualquier otra que atente contra la dignidad humana*.

la Corte había dado alcance al concepto de familia⁵, alejándose de un modelo ideal, y mirándolo dentro de una realidad social donde existen las “familias homoparentales conformadas por padres del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos”⁶; la distinción normativa oaxaqueña, valga la expresión, busca una protección de la familia tradicional, dejando fuera incluso a parejas que no desean procrear.

3. Decisión y efectos de la sentencia

Con la construcción argumentativa anterior, la Corte estima discriminatoria la distinción normativa del artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca, y fuera del ámbito constitucional.

Sin embargo, para que la pareja homosexual quejosa y quienes accedieran a esta protección en el futuro, era preciso ejercer una interpretación conforme de una parte del artículo ya citado, y declarar constitucional solamente lo que se refiere a la procreación.

Es decir, que el acuerdo matrimonial de “un solo hombre y una sola mujer” se entienda por la posibilidad de que lo realicen dos personas, sin necesidad de declarar inconstitucional esta parte del artículo, y así, se aplique en lo sucesivo por las autoridades.

⁵ Al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010.

⁶ Sentencia del amparo en revisión 581/2012, página 37, último párrafo, disponible en: <https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=143969>.

4. Bibliografía

- a) Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), *Cuéntame de México, población*;
- b) Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), *Conociendo a la población LGBTI+ en México*;
- c) Espejo Yaksic, Nicolás e Ibarra Olgún, Ana María, *La Constitucionalización del Derecho de Familia, perspectivas comparadas*, México, 2020, Suprema Corte de Justicia de la Nación.